

ADABIYOT DARSLIKLARI UCHUN ASAR TANLASHNING AHAMIYATI

Zulfira Musaboyeva Iqboljon qizi

ToshDO‘TAU Ona tili va adabiyot ta’limi fakulteti

Ona tili va adabiyot ta’limi kafedrası tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur tezisdá adabiyot darslarida o‘rganish uchun yangi o‘zbek adabiyotidan yuksak badiiy asarlar tanlash, shu asarlar orqali el ardog‘idagi adiblarga hurmat va ehtirom hissini uyg‘otish, ular bilan tanishish istagini paydo qilish muammolari va yechimlari bayon qilindi: o‘quvchilarda davlat tilidagi durdona adabiy asarlarni o‘qish istagini yuzaga keltiradigan omillar, asar tanlashning asosiy uch jihatini (badiiy qiymatining yuksak bo‘lishi, ijtimoiy ahamiyatga molik ekanligi, o‘qigan odamga zavq-shavq bag‘ishlashi) ta‘minlashda hisobga olish zarur bo‘lgan holatlarga aniqlik kiritildi.

Kalit so‘zlar. darslik, dastur, didaktika, adabiy ta‘lim, uslub, janr, badiiy talqin.

Bugun mustaqil O‘zbekistonimizning ta‘lim tizimida jiddiy yangilanishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu yangilanishlar va o‘zgarishlarning asosiy maqsadi esa har jihatdan barkamol, ma‘naviy yetuk avlodni voyaga yetkazishdir.

O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tili haqida”gi Qonunining qabul qilinishi mamalakatimizda yosh avlodning o‘zbek tili va adabiyotini yanada samaraliroq o‘rganishlarini asosiy vazifa qilib qo‘ygan bo‘lsa, “Talim to‘g‘risida”gi Qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” qabul qilingan va joriy etishning uchinchi sifat bosqichiga o‘tilgan hozirgi davrda yosh avlodning davlat tilini puxta bilishlarini ta‘minlash milliy ma‘naviyat va milliy g‘oya sohiblari etib tarbiyalanishiga erishish zaruriyati paydo bo‘ldi. Shu boisdan barcha o‘quv fanlari qatori adabiyot bilan bog‘liq o‘quv mazmunini isloh qilish, uning mazmunini ta‘lim talablariga, axloqiy, estetik, ma‘rifiy, ma‘naviy tarbiyaga, milliy mafkura va milliy g‘oyaga monand tarzda qayta ishlab chiqish hamda yangilash vazifalari ilgari surildi.

Hozirgi kunda umumta’lim maktablari adabiyot darslarida badiiy asarlarni o’rganilish holati qay darajada ekanligi va bu jarayonda qanday metodik mavjudligi muhim hisoblanadi.

O’zbek adabiyoti darslarida badiiy asarni o’rganish maqsad va vazifalarini belgilab olish va konkretlashitirish asosidagina ularni tanlash ishlarini to’g’ri amalga oshirish mumkin. Bunday matnlar birinchi o’rinda o’quvchilarning adabiy tayyorgarligiga yo’naltirilgan bo’lishi, ya’ni ular o’zbek adabiyotiga xos tasviriy vositalar tahlilini ko’zda tutishi kerak. Bunday holatda matnni o’qishni tabiiy ravishda adabiy tayyorgarlikni amalga oshirish bilan bog’lash mumkin.

Matnga adabiy ta’lim maqsadi bilan yondashilgandagina, undan o’quvchilarning adabiy tayyorgarligini ta’minlash mumkin bo’lgan o’rinlar qidira boshlanadi. Qidirgan odam esa topmay qolmaydi. Bu o’rinda E.V.Ignatovanning quyidagi fikrini keltirib o’tish joiz: “Hatto badiiy asarlardan olingan qisqa matnlar misolida ham o’quvchilarning adabiy ta’lim bilan bog’liq keng ko’lamdagi vazifalarni hal etish mumkin”.²⁶ Albatta, xulosada qisqa matnlarning adabiy ta’limdagi imkoniyatlari behad oshirib baholagan ko’rinadi. Ammo bu fikrni e’tiborsiz ham qoldirib bo’lmaydi.

Adabiyot darsliklari uchun asar tanlashda ilmiy-metodik yondashuv va prinsiplarga tayanish nihoyatda katta pedagogik va didaktik ahamiyatga molik bo’ladi.

Metodik adabiyotlarda asar tanlashning quyidagi jihatlari alohida e’tibor berish kerakligi ta’kidlanadi:

- 1) “asarning yuksak g’oyaviy-badiiy qiymati hamda uning zamon talablari nuqtayi nazaridan dolzarbligi;
- 2) asarning ijtimoiy va adabiy-tarixiy jihatdan ahamiyatliligi;
- 3) uslub va janriga ko’ra rang-barangligi, asarning yozuvchi ijodi uchun xos ekanligi;
- 4) o’quvchilarning yosh xususiyatlariga mosligi”²⁷;

¹ Игнатова Е. В. Рекомендации по работе с текстами литературных произведений на уроках немецкого языка// Иностранные языки в школе. – 1992, N5–6. – С. 23–27.

²⁷ Кудряшев Н. И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы. – М.: Просвещение, 1981. – с. 22.

5) adabiy ta’lim maqsadiga monandligi.

Asar tanlashda e’tibor berilishi kerak bo’lgan yana bir muhim jihat esa uning ta’sirchan bo’lishi, ya’ni o’quvchiga zavq bag’ishlashidir. Atoqli olim Ozod Sharafiddinov: “Mavzuning dolzarbligi, g’oyaning salmoqdorligi, muammoning hayotiyliги nechog’lik muhim bo’lmasin, badiiy asar qimmatini belgilaydigan yagona omil bo’lolmaydi. Chunki asar o’quvchining ongigagina emas, balki qalbiga ta’sir qilishi, “sehr-jodu” bilan uni o’ziga asir qilib olishi kerak”,-deb ta’kidlaydi.

5-sinf adabiyot darsligida Anvar Obidjonning:

*Tun pardasi ochilar asta,
Chiqib kelar sahnaga quyosh.
Kelinchakdek bo’lib orasta,
Gul salomdan ko’taradi bosh.
Hovli go’yo yuvilgan chinni,
Yo’llar go’yo artilgan oynak,
Qutlash uchun yangi bu kunni,
El oyoqqa turar jonsarak...*

misralari bilan boshlanuvchi “Hayotning har lahzasi go’zal” nomli she’ri keltirilgan. Ushbu she’r mazmuni o’quvchilarni o’ziga rom qilmay qolmaydi. Chunki she’rda yangi bir kunning naqadar go’zal tarzda boshlanishi, har bir kun yangi bir imkoniyat ekani, yangi kun nafaqat insonlarga, balki butun borliqqa yangi hayot bag’ishlashi shoirona topilmalar, bolalarcha soddalik bilan ifodalangan. Ushbu she’r har jihatdan 5-sinf o’quvchilari mutolaa qilishi uchun mos bo’la oladi. O’quvchilar asarning estetik ta’sirini yetarlicha his eta oladilar.

Adabiyotda yuksak badiiy qimmat tushunchasiga ko’ra Tesha tegmagan, umuman asarda kutilmagan, oxiri to’kilmagan so’zlar va til vositalari ishlatilishi kerak. Lekin Izzat Sultonning yana bir ta’kidini inobatga oladigan bo’lsak, “Yozuvchining tili o’zining rango-rang va boyligi bilan ajralib turgan holda, ayni paytda hamma uchun tushunarli bo’lishi ham kerak”.

Umuman, ta’lim mazmuni uchun zamon o’tishi bilan badiiyligi “o‘zgarib” qolmaydigan asarlar tanlanishi lozim. Va shoir Anvar Obidjonning yuqoridagi she’ri ushbu talablarning barchasiga javob bera oladi.

Xullas, darslik uchun asar tanlanganda uning til jihatidan tushunarli bo‘lishiga alohida ahamiyat beriladi. Agar bir xil ahamiyatga ega bo‘lgan 2 ta asardan birini tanlash zarur bo‘lsa, hajmi nisbatan kichikroq, tili hozirgi adabiy til normalariga yaqinroq asarlar afzal ko‘riladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Иззат Султон. Адабиёт назарияси. – Т.: Ўқитувчи, 1980. – 226 б.
2. Йўлдошев Қ., Адабиёт ўқитишнинг етакчи тамойиллари. //Тил ва адабиёт таълими, –1996, – №3, 41-б.
3. Хусанбоева Қ. Адабиёт – маънавият ва мустақил фикр шакллантириш омили. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2009. – 368 б.
4. Қўшжонов М. Ўзбекнинг ўзлиги. Қодирийга армуғон. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994. – 115 б.
5. Тўхлиев Б. Адабиёт ўқитиш методикаси: Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан олий ўқув юр்தларининг педагогика университетлари ва институтларининг филология йўналиши талабалари учун ўқув қўлланма. – Т.: Янги аср авлоди, 2006. – 151 б.